

**G‘O‘ZADA MURAKKAB, KONVERGENT DURAGAY VA
TIZMALARNING O‘RGIMCHAKKANA VA TRIPS
ZARARKUNANDALARIGA BARDOSHLILIGI**

Saidahmatova Munisa Umed qizi

Toshkent davlat agrar universiteti

Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi ta‘lim yo‘nalishi

2-kurs 22-14- guruh talabasi

Xolmurodova Go‘zal Ro‘ziyevna

Toshkent davlat agrar universiteti

Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi kafedrası,

q.x.f.d. (DSc),professori

Annotatsiya: Maqolada ijobiy natijalarga erishishda F₁₃K-1, F₁₃K-8, F₁₃K-2 oilalar, F₁₂K5 x K6, F₁₂K7 x K8 kombinatsiyalar va T-487-488/07, T-117-118/07 tizmalaridan seleksiya jarayonlarida foydalanish maqsadga muvofiqligi, o‘rgimchakkana, shira, trips kabi so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshlilikda konvergent duragaylash uslubidan foydalanish va to‘g‘ri tanlovlarning ahamiyati katta ekanligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, murakkab, konvergent, duragay, tizma, o‘rgimchakkana, trips, zararkunanda, seleksiya, urug‘chilik.

Kirish. Mamlakatimizda raqobatbardosh, tola sifati dunyo paxta bozori talablariga javob beradigan yangi g‘o‘za navlarini yaratish borasida keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida garmsel, suv tanqisligi, hasharot va zararkunandalarga hamda boshqa omillarga bardoshli qimmatli seleksion ashyolar yaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasida qishloq xo‘jaligini, ayniqsa paxtachilikni rivojlantirishga alohida e‘tibor berilgan. Bu borada kasallik va zararkunandalarga bardoshli, tuproq-iqlim sharoitlariga mos, qishloq xo‘jalik ekinlarining yangi seleksiya navlarini

yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Ma’lumki, o‘simliklarga zarar keltiruvchi zararkunandalarga qarshi bir qator kurash usullari ishlab chiqilgan bo‘lib, dunyo dehqonchiligida ularning ayrimlaridan keng foydalaniladi. O‘simliklarni himoya qilishning biologik vositalaridan foydalanish hajmining ortishi bilan bir qatorda zararkunandalarga bardoshli navlar yaratilishi muhim o‘rin tutadi. X.Saydaliyev, M.Xalikova ma’lumotlariga ko‘ra [1.], qishloq xo‘jalik ekinlarining ko‘pchiligi turli zararkunandalar bilan har xil darajada zararlanadi. Shu nuqtai nazardan, qishloq xo‘jalik ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishning eng samarali va qulay yo‘llaridan biri-bu ushbu zararkunandalarga chidamli navlarni yaratilishi va ishlab chiqarishga joriy etilishidir. Ma’lumki, o‘rgimchakkananing asosiy oziqlanadigan qismlari barg plastinkasining markazi, qo‘shimcha oziqlanish joylari esa yon bo‘laklar asoslari hisoblanadi. Olimlarimiz tomonidan ildiz chirish, vilt kabi qator kasalliklarga birmuncha chidamli navlar yaratilgan. Lekin so‘ruvchi zararkunandalarga tabiiy chidamli navlar yaratish bo‘yicha juda kam tadqiqotlar olib borilgan. Shu o‘rinda G.tomentosum ishtirokidagi bekkross duragaylarning so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshliligi bo‘yicha M.Xalikovaning [2.] olib borgan izlanishlarini qayd etib o‘tishimiz mumkin.

O‘rgimchakkana, shira, trips kabi so‘ruvchi zararkunandalarga nisbatan bardoshli ashyolar yaratishda konvergent duragaylash uslubining va to‘g‘ri tanlovlarning ahamiyati nihoyatda katta hisoblanadi [3]/

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar davomida g‘o‘zaning so‘ruvchi zararkunandalariga nisbatan bardoshli ashyolarni izlab topishga e’tibor qaratildi. Izlanishlarda duragay oila va tizmalarning o‘rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch.) bilan zararlanishi kuzatildi (1-jadvalga qarang).

Adabiyotlarga tayangan holda shuni ta’kidlab o‘tamizki, g‘o‘zaning o‘rgimchakkanaga chidamliligining oshishida sug‘orish meyori va oziqlantirish sharoitining ahamiyati katta. Meyoridan biroz kam sug‘orish va ma’danli

o‘g‘itlarning mo‘tadil miqdori epidermis hujayralarining balandligini oshiradi va bulutsimon hujayralar qavatini qalinlashtiradi.

2024 yilgi izlanishlar davomida konvergent duragaylarning so‘ruvchi zararkunandalardan o‘rgimchakkana bilan zararlanish darajasini aniqlash uchun, o‘simliklar shonalash davrida - 3-4 ta barg chiqarganda zararkunandaning soni, shonalashdan gullashgacha va ko‘saklar ochilish davrida zararlanish darajasi (%) va andoza navga nisbatan og‘ishi hisoblab chiqildi (1-jadvalga qarqng). Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, shonalashdan gullashgacha fazasida F₁₂K-11 murakkab duragay oila, F₁₂K1 x K2, F₁₂K3 x K4 konvergent duragaylari, T-487-488/07, T-814-15/07, T-521-22/07 murakkab va konvergent tizmalari ushbu zararkunanda bilan umuman zararlanmadi.

**Yaratilgan duragaylar va tizmalarning o‘rgimchakkana bilan zararlanishi,
 2024 y.**

№	Duragay kombinatsiyalar va tizmalar	O‘simlik soni, dona	Shonalashdan gullashgacha bo‘lgan davr			Ko‘saklar ochilish davri		
			O‘rgimchakkana tushgan o‘simlik soni, dona	Zararlani darajasi, %	Andoza navdan farqi, %	O‘rgimchakkana tushgan o‘simlik soni, dona	Zararlani darajasi, %	Andoza navdan farqi, %
Murakkab duragaylar								
1	F ₁₃ K-1	55	4	7,2	+2,0	8	14,5	+1,4
2	F ₁₃ K-2	318	24	7,5	+2,3	39	12,2	-0,9
3	F ₁₃ K-3	45	3	6,6	+1,4	7	15,5	+2,4
4	F ₁₃ K-4	35	1	2,85	-2,35	5	14,3	+1,2
5	F ₁₃ K-5	31	3	9,67	+4,47	8	25,8	+12,7
6	F ₁₃ K-6	32	3	9,37	+4,17	6	18,7	+5,6
7	F ₁₃ K-7	40	2	5,0	-0,2	5	12,5	-0,6

**Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya**

8	F ₁₃ K-8	36	3	8,3	+3,1	9	25,0	-11,9
9	F ₁₃ K-9	40	3	7,5	+2,3	6	15,0	+1,9
10	F ₁₃ K-10	123	10	8,1	+2,9	18	14,6	+1,5
Konvergent duragaylar								
12	F ₁₂ K1 x K2	43	4	9,3	+4,1	7	16,2	+3,1
13	F ₁₂ K3 x K4	52	6	11,5	+6,3	10	19,2	+6,1
14	F ₁₂ K5 x K6	38	3	7,8	+2,6	6	15,8	+2,7
15	F ₁₂ K7 x K8	29	2	6,8	+1,6	5	14,2	+1,1
16	F ₁₂ K9 x K10	45	3	6,6	+1,4	7	15,5	+2,4
17	F ₁₂ K11 x K9	35	2	5,7	+0,5	6	17,1	+4,0

G‘o‘za seleksiyasida so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshli navlar yaratilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada seleksionerlar tomonidan izlanishlar olib borilishi ayni muddaodir. Ko‘saklar ochilish fazasida esa T-117-118/07, T-494-95/07 tizmalarining o‘rgimchakkanaga chidamliligi kuzatildi. Ko‘saklar ochilish davrida esa oldingi yildagidek T-494-95/07, T-117-118/07, T-561-62/07 tizmalarining, shuningdek, F₁₂K-9, F₁₂K-11 oilalarining ushbu zararkunandaga chidamliligi namoyon bo‘ldi. Shuni qayd etib o‘tish kerakki, T-494-95/07, T-117-118/07 tizmalar F₅K3 x K4 konvergent duragayi ijobiy natija ko‘rsatdi. (6,1%), F₅K7xK8 (6,1%), T-814-815/07 (5,7%); ko‘saklar ochilish davrida esa F₁₃K-1 (16,6%), F₁₃K-2 (15,7%) oilalar, konvergent duragaylarning barchasi, T-482-483/07 (16,0%), T-814-815/07 (17,3%) andoza Namangan-77 navidan ustunligi namoyon bo‘ldi.

Demak yuqorida qayd etilgan F₁₃K-4, F₁₃K-2, F₁₃K-7, T-814-815/0, suv tanqisligida F₆K-6, F₁₃K-3, F₁₃K-1, F₁₃K-2, F₅K1 x K2, F₁₂K3 x K4, F₅K5 x K6, F₁₂K7 x K8, F₁₂K11 x K9, F₅K9 x K10 konvergent duragaylardan, T-487-488/07, T-814-815/07 tizmalaridan belgini yaxshilashda amaliy seleksiya jarayonlarida foydalanish mumkin.

G‘o‘za o‘simligiga zarar keltiruvchi yana bir so‘ruvchi zararkunanda—bu trips bo‘lib, uning bir necha turi uchraydi. Shundan eng ko‘p tarqalgani va zarar

keltiradigani tamaki tripsi (Trips tabaci) hisoblanadi. Trips asosan yangi unib chiqqan yosh nihollarga zarar keltiradi-nihollarning uchki qismidagi

2014 yilda trips bilan zararlanish bo‘yicha tahlil natijalari 2-jadvalga ko‘ra, murakkab duragaylarda zararlanish darajasi 7,1% (F₁₃K-8) dan 27,5% (F₁₃K-9) oralig‘ida, konvergent duragaylarda bu ko‘rsatkich 5,9% (F₁₂K5 x K6) dan 14,3% (F₁₂K1 x K2) gacha, tizmalar esa 6,6% (T-117-118/07) dan 11,4% (T-814-15/07) oraliqda bo‘lganligi qayd etildi.

Duragaylar va tizmalarning trips bilan zararlanishi, 2014 y.

Duragay kombinatsiyalar va tizmalar	O‘simliklar soni, dona	Zararlangan o‘simliklar soni, dona	Zararlanish darajasi,%	Andoza navdan farqi,%
Murakkab duragay oilalar				
2	3	4	5	6
F ₁₃ K-1	353	27	7,6	+0,3
F ₁₃ K-2	937	89	9,4	+2,1
F ₁₃ K-3	212	17	8,0	+0,7
F ₁₃ K-4	806	81	10,0	+2,7
F ₁₃ K-5	103	10	9,7	+2,4
F ₁₃ K-6	719	77	10,7	+3,4
F ₁₃ K-7	168	17	10,1	+2,8
F ₁₃ K-8	70	5	7,1	-0,2
F ₁₃ K-9	40	11	27,5	+20,2
F ₁₃ K-10	462	41	8,8	+1,57

Ushbu so‘ruvchi zararkunanda bilan F₁₃K-1 (7,6%), F₁₃K-8 (7,1%), F₁₃K-3 (8%), F₁₃K-10 (8,8%), F₁₃K-2 (9,4%), murakkab duragay-oilalar kam darajada zararlanganligi namoyon bo‘ldi.

Konvergent duragaylardan F₁₂K5 x K6 (5,9%), F₁₂K7 x K8 (6,5) kombinatsiyalari va T-117-118/07 (6,6%), T-487-488/07 (8,4%) tizmalari andoza Namangan-77 (7,3%) naviga nisbatan kam zararlanganligi ko‘rindi. Ajratib olingan

boshqa duragay kombinatsiyalar va tizmalarda ushbu so‘ruvchi zararkunanda bilan yuqori darajadagi zararlanish kuzatilmadi. Faqatgina K-9 oilasida 27,5%, ya’ni andoza navdan +20,2 gacha bo‘lgan og‘ganligi, ushbu kombinatsiya ajratib olingan boshqa oila va tizmalarga nisbatan ko‘proq darajada zararlanganligi namoyon bo‘ldi.

Xulosa tarzida shuni ta’kidlab o‘tish joizki, belgi bo‘yicha ijobiy natijalarga erishishda F₁₃K-1, F₁₃K-8, F₁₃K-2 oilalar, F₁₂K5 x K6, F₁₂K7 x K8 kombinatsiyalar va T-487-488/07, T-117-118/07 tizmalaridan seleksiya jarayonlarida foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, o‘rgimchakkana, shira, trips kabi so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshlilikda konvergent duragaylash uslubidan foydalanish va to‘g‘ri tanlovlarning ahamiyati katta hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saydaliyev X., Xalikova M. G‘o‘zaning so‘ruvchi zararkunandalarga chidamlilining nazariy va amaliy jihatlari. –Toshkent:Fan, 2007. --75 b.
2. Xaliqova M.B. G.tomentosum ishtirokidagi bekkross duragaylarning so‘ruvchi zararkunandalarga bardoshliliigi. Q.x.f.n. diss.avto-ref.-Tashkent, 2004. -20 b.
3. Namozov SH.E., Xolmurodova G.R., G.P.Djumayeva. G‘o‘za seleksiyasida konvergent duragaylashning samaradorligi. –Toshkent-2015. “Navro‘z”:nashriyoti. 175 b.